

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДХОДА ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ И ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Ш.М.Хамроев

Бухарский государственный медицинский институт, г.Бухара, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17230851>

Согласно данным исследований, риск развития СДС повышается с возрастом и длительностью течения диабета, частота окклюзионных поражений магистральных артерий нижних конечностей на фоне СД составляет от 29 до 81% всех наблюдений. Частота ампутаций при диабетической гангрене составляет 83,1%, от 50 до 70% всех нетравматических ампутаций приходится на диабетиков, при этом сохраняются удручающие показатели госпитальной летальности – до 40% (Малахов Ю.С., и соавт., 2019).

По данным зарубежных авторов смертность у пациентов с СД и критической ишемии нижней конечности составляет 30% в течение 5 лет. Число больных с критической ишемии нижней конечности на фоне СД, имеющих нереконструктабельное сосудистое русло, периферических отделов конечности, по данным различных авторов может достигать 80%. Таким больным по жизненным показаниям вынужденно выполняются ампутации конечностей (Бокерия, Л.А., и соавт., 2016).

Вопрос о способе выбора метода лечения гнойных некротических поражений при синдроме диабетической стопы и осложненной тяжелой степени критической ишемии доконцанерешен. Также на сегодняшний день в клинической практике имеется мало информации о роли и место применения абактериальной среды с использованием ЭАР в предотвращение и лечения гнойно-некротических поражений нижних конечностей при синдроме диабетической стопы осложненной критической ишемии нижних конечностей.

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных СДС критической ишемией нижней конечности путём применения эндоваскулярного вмешательства и усовершенствованным методом ультразвуковой обработки раны (УЗОР).

Материалы и методы: В основу работы положены данные обследования и лечения 123 больных с критическими ишемиями нижних конечностей при синдроме диабетической стопы с тяжелой степенью поражения, осложненные гнойными ранами (III-V по Wagner, 1979)

получившие стационарное лечения в клинической базе Бухарского Государственного медицинского института за период 2021 по 2024 годы.

В соответствии с задачами исследования, все больные условно разделены на 2 большие группы: в I группе сравнения включены 46 (37,4%) больных с критическими ишемиями нижних конечностей при синдроме диабетической стопы, которым был проведен традиционный метод местного лечения включавшее в себя: ангиографического исследования и эндоваскулярного вмешательства, а также местная хирургическая лечения в комплексе с ультразвуковой обработки раны (УЗОР) на физиологическом растворе.

В отличия контрольной группы у 77 (66,2 %) больных II группы УЗОР проводилась химическим 25% -ным раствором димексида и физическим раствором ЭАР. Исходя из поставленной цели и задач вторая группа разделена в свою очередь на две подгруппы А и Б. II А подгруппу включены 37 (48,1%) больных синдромом диабетической стопы с критической ишемией нижних конечностей, осложненными гнойными ранами. Этим больным в комплексе лечения применялась УЗОР с применением 25 % раствора димексида. В свою очередь II Б подгруппу составило 40 (51,9%) больных синдромом диабетической стопы с критической ишемией нижних конечностей, осложненными гнойными ранами, которым УЗОР проводилось сочетанным применением растворов 25% -ного раствора и ЭАР-А.

Всем обследованным больным I и II групп в день обращения в экстренном порядке выполнялась операция вскрытия гнойного очага и санация гнойной полости антисептическим 3% раствором перекиси водорода. После высушивания производилась проводилась УЗОР соответствующим раствором с учетом группы больных. Во второй фазе течения ран прекратили применения УЗОР, производилась санация раны с электроактивированным раствором католит (ЭАР-К), сверху раны наложена мазь левомеколь и аппликация раны салфетками, смоченными с анолит в комбинации с 25 % ным раствора димексида. Повязки меняли ежедневно 1 раз в день.

Результаты исследования: В исследовании представлены результаты лечения 46 пациентов (I группа) с диабетической стопой и критической ишемией нижних конечностей. Диагностическая тактика включала ангиографические методы и ультразвуковую обработку гнойно-некротических ран на физиологическом растворе. Большинство пациентов

поступали в состоянии средней тяжести и тяжёлом, с выраженными признаками интоксикации и полиорганной недостаточности. При дуплексном сканировании у всех пациентов отмечены выраженные стенозы и окклюзии артерий голени и стопы.

Интенсивная терапия включала инсулинотерапию, инфузионное лечение, антибактериальную и симптоматическую терапию. Всем пациентам при наличии показаний проводились экстренные и срочные хирургические вмешательства, включая некрэктомии, ампутации пальцев и стопы, а также атипичные резекции. Оперативное вмешательство сопровождалось эндоваскулярными методами восстановления кровотока: баллонной ангиопластикой и стентированием, преимущественно на сосудах I и II уровней (по классификации сосудистых поражений стопы).

Анализ сосудистого русла методом рентгенконтрастной ангиографии показал, что у 52,2% пациентов поражение локализовалось на уровне бедренной и подколенной артерии, у 21,7% — на уровне артерий стопы (дугообразная, тыльная и подошвенная артерии). Ультразвуковой контроль и измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) использовались для оценки степени ишемии. Выраженность ишемических нарушений коррелировала с необходимостью ампутаций, объёмом гнойно-некротических поражений и сроками поступления пациентов.

Успешное восстановление кровотока в сочетании с местной ультразвуковой терапией и комплексным лечением позволило добиться снижения показателей интоксикации, улучшения гликемического контроля и положительной динамики воспалительных маркеров. Тем не менее, у 4 (8,7%) больных была выполнена ампутация на уровне голени, в основном из-за позднего поступления и необратимого некроза тканей. Летальность составила 6,5% и была связана с поздней госпитализацией и сопутствующими тяжёлыми соматическими заболеваниями.

В настоящем исследовании была проведена сравнительная оценка эффективности местной ультразвуковой обработки ран (УЗОР) с применением 25%-ного раствора димексида у пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС), осложнённой гнойно-некротическими ранами на фоне критической ишемии нижних конечностей. В исследование включены 37 пациентов (группа IIА), которым проводилось комплексное лечение, включающее эндоваскулярные вмешательства, инсулинотерапию, антибактериальное и симптоматическое лечение.

Результаты показали положительную динамику показателей интоксикации: уже к седьмым суткам лечения отмечалось достоверное снижение температуры тела, уровня лейкоцитов, ЛИИ и СОЭ. Также наблюдалось улучшение микроциркуляции по данным дуплексного ангиосканирования. Частота ампутаций на уровне голени составила 18,9%, а летальность — 2,7%, что ниже, чем в контрольной группе. Однако, несмотря на положительную тенденцию, клинический эффект оставался недостаточным для всех пациентов.

С целью дальнейшего повышения эффективности терапии, во второй фазе исследования (группа ПБ, 40 пациентов) применяли УЗОР с комбинированным использованием 25%-ного димексида и электроактивированного раствора-А (ЭАР-А). Это позволило достичь более выраженного снижения признаков интоксикации уже к 3–7 суткам лечения. Также отмечено ускорение нормализации уровня гликемии и улучшение биохимических показателей. Существенно снизились показатели СОЭ, МСМ и ЛИИ, а также улучшилось общее состояние пациентов.

Результаты ангиографических вмешательств в подгруппе ПБ подтвердили наличие синхронных поражений сосудов I–III уровней стопы. Проведённые эндоваскулярные процедуры (стентирование, баллонная ангиопластика, реканализация) в сочетании с улучшенной методикой УЗОР способствовали снижению числа высокотравматичных операций. Частота ампутаций на уровне голени и реампутаций была ниже по сравнению с предыдущей подгруппой.

Вывод: комбинированный подход, включающий раннюю диагностику, ангиографическую визуализацию сосудов, малоинвазивные реваскуляризирующие вмешательства и активное хирургическое лечение, позволяет повысить эффективность терапии у больных с диабетической стопой и критической ишемией конечностей, снижая частоту высоких ампутаций и летальных исходов.

Включение электроактивированного раствора в состав раствора для УЗОР у больных с СДС позволило значительно улучшить клинические результаты: ускорить очищение ран, снизить частоту осложнений и повысить выживаемость. Данный комбинированный подход может рассматриваться как перспективное направление в лечении гнойно-некротических осложнений при диабетической стопе.